

Журнал депонированных рукописей

№6 июнь, 2004

[Труды научно-технической конференции](#)

Кириаков В.Х., Любимов В.В., Рагульская М.В.

“MAGIC EAV-02MF” – индивидуальный
инструмент для диагностики и исследования
биологически активных точек по методике Р.

Фолля

Биологически активные точки (БАТ) человека представляют собой выделенные области эпидермиса диаметром 2-3 мм (слегка меняющиеся размеры точки зависят от внутренней и внешней температуры, а также общего состояния вегетативной нервной системы - ВНС), характеризующиеся повышенной концентрацией капилляров и нервных окончаний, мелких лимфатических протоков, и целым рядом необычных физических и физиологических свойств. Для БАТ характерно повышенное выделение углекислого газа, повышенная температура (на 0,2 С) и пониженное сопротивление (около 100 кОм в норме). Физиологическая особенность БАТ состоит в том, что через соответствующие участки спинного мозга каждая точка однозначно связана с частью или функцией определенного органа. При заболевании органа все вышеперечисленные параметры БАТ отклоняются от нормальных значений, а соответствующая поверхностная точка становится тактильно болезненной. Совокупность точек, связанных с этим органом, называется “меридианом” или “каналом”.

Многотысялетний опыт китайской народной медицины показал, что система БАТ позволяет получать информацию о патологии и функционировании как отдельного органа, так и всего организма в целом, и активно воздействовать на соответствующий или связанные с ним органы через воздействие на правильно подобранные БАТ. Таким образом, система акупунктурных меридианов проявляет себя как прекрасно развитый природой диагностический и терапевтический аппарат.

Метод Р. Фолля основан на измерении проводимости БАТ при раздражении точки слабым постоянным током. Допустимая сила тока при измерениях по методике Р. Фолля лежит в пределах 5...20 мкА, напряжение 1,5...2 В, время воздействия 4...7 сек.

Отличительным достоинством метода Р. Фолля является возможность непосредственного наблюдения процесса установления тока в зависимости от времени воздействия. Из-за достаточно слабого раздражающего постоянного тока реакция БАТ является не мгновенным откликом, а неким процессом, имеющим характерную форму и продолжительность во времени. Для нормально функционирующей точки характеристическая кривая имеет вид резкого линейного возрастания с последующим выходом на “плато”. Время выхода на плато составляет 1...5 сек. Острое воспаление соответствующего органа характеризуется наличием пика, хронические воспаления и рубцовые изменения тканей - плавным переходом кривой через максимум и дальнейшим падением значений. Таким образом, кроме регистрации абсолютных значений и определения относительной симметричности показаний на правой и левой стороне, в методе Р. Фолля добавляются такие диагностические признаки как форма характеристической кривой и “глубина падения стрелки“, то есть глубина падения значений от максимума до стабилизации показаний.

Несомненным достоинством этого метода, следующим из небольших значений тока и напряжения, является безопасность его применения в длительных ежедневных экспериментах.

Другим достоинством этого метода является наличие в нем дополнительных меридианов, открытых Р. Фоллем, описывающих состояние не только органов (как в китайской акупунктуре), но и систем организма. При проведении исследований в так называемых “контрольных точках” на верхних конечностях, можно существенно упростить процедуру измерений, что вполне достаточно для получения информации о состоянии организма человека. Симметричные для левой и правой руки меридианы связаны со следующими органами и системами (правая рука):

- **большой палец:** слева - меридиан лимфатической системы, справа - лёгких;
- **указательный палец:** слева - меридиан толстого кишечника, справа - нервной системы;
- **средний палец:** слева - аллергической дегенерации, справа – кровообращения;
- **безымянный палец:** слева - меридиан состояния клеточной паренхимы внутренних органов, справа - меридиан эндокринной системы;
- **мизинец:** слева - меридиан сердца, справа - тонкого кишечника.

Методы электропунктурной диагностики (ЭД) основаны на возбуждающем воздействии на человеческий организм постоянным током, получаемым от высокоомного источника. При этом ток воздействия должен быть строго определенной (дозированной) величины, а значение измеряемой величины электропроводности определяется тем, что злоповый организм устанавливает состояние

равновесия между возбуждением и ответной реакцией (стабильная величина измерения). Если ток, проходящий через БАТ, очень мал, то реакция организма, необходимая для установления этого равновесия, не всегда возможна. Используя в этом случае чувствительные приборы, не всегда удается зафиксировать эффект “падения стрелки”, даже если в организме имеется функциональное нарушение. Если же через БАТ пропускать слишком большой ток, то всегда можно наблюдать эффект “падения стрелки”, так как даже здоровый организм не имеет возможности должным образом реагировать на такое воздействие.

Искусство ЭД состоит в следующем:

- 1) выборе правильной “дозировки” возбуждающего воздействия, которое лежит на границе между реакциями здорового и больного организмов;
- 2) правильном обнаружении центра БАТ для получения эффекта “падения стрелки”;
- 3) правильном (оптимальном) прижатии измерительного шупа к поверхности кожи;
- 4) постоянном соблюдении правил технологии проведения измерений (учете контролируемых физических параметров рабочего места проведения измерений).

Основной трудностью при практической реализации методов, базирующихся на регистрации электрических параметров БАТ, является сильная нелинейность вольт-амперной характеристики точек акупунктуры. Поэтому разница методов и соответствующих приборов заключается в выборе различных квазилинейных участков этой в целом многозначной кривой. К тому же, при силе тока менее 5 мкА и напряжении ниже 1 В, отклик системы становится не воспроизводимым, так как сила тока слишком мала для эффективного раздражения точки. А при силе тока выше 200 мкА и напряжении выше 12...20 В, внешнее воздействие может вызвать необратимые отрицательные последствия для всего организма обследуемого.

ЭД по методу Р. Фолля превратилась в настоящее время в самостоятельное учение, которое современная медицина уже не может игнорировать. Результаты исследований по ЭД, терапии и медикаментозному тестированию опубликованы в многочисленных статьях. Метод Р. Фолля удовлетворяет поставленной задаче по быстрому, объективному и однозначному определению состояния организма на данный момент времени, позволяя представить функционирование различных органов в одной системе единиц измерения ЭП. При этом определенным значениям ЭП соответствует определенное состояние органа или системы, к которой относится каждая из БАТ.

Для реализации метода Р. Фолля существует множество различных специальных приборов, так называемых, EAV-приборов, выпускаемых различными зарубежными и отечественными фирмами начиная с середины 70-х годов. Опыт эксплуатации этих приборов пополнил многочисленные их усовершенствования. Так значительно

уменьшились их габариты и вес, однако существенных различий в принципе действия старых и новых приборов нет, поэтому представляется возможным проведение сравнений результатов, полученных ранее с помощью различных приборов.

Параметры некоторых из такого класса приборов, позволяющих реализовать как режим диагностических исследований, так и терапию пациентов, представлены в таблице. Основой приборов служит высокоомный омметр, построенный на принципе измерения сопротивления эпидермиса (кожного покрова). Типовая схема построения такого прибора показана на рисунке. Все EAV-приборы имеют одинаковые пределы и точность измерения, возможность внутренней калибровки. При этом для предотвращения эффекта влияния кожного поляризационного напряжения, возникающего между электродом и поверхностью кожи, в приборах используется искусственное “смещение нуля”, то есть значению “50” (середина шкалы приборов) соответствует сопротивление порядка 95 кОм. Для проведения исследований нами созданы приборы MAGIC EAV-01 (портативная модель) и, несколько позднее, MAGIC EAV-02MF (интеллектуальный прибор), позволившие расширить экспериментальное поле деятельности различных групп исследователей, а также используемые для проведения исследований в бытовых условиях.

MAGIC EAV-01 предназначен для использования в бытовых (домашних) условиях и для проведения диагностических и исследовательских работ. Прибор очень компактный (размеры 130x70x30 мм, вес не более 150 г), создан на базе микропроцессора, имеет графический индикатор и выносной щуп-электрод. Прибор позволяет проводить исследования в БАТ, и фиксирует результаты проведенных измерений в энергонезависимой памяти, объема которой хватает на проведение исследований в течение месяца. Предусмотрена возможность оперативного анализа полученных данных путем их математической обработки и выдачи результатов анализа на графический дисплей. Предусмотрена архивация данных, их просмотр и анализ относительно вновь полученных результатов. Прибор имеет встроенный звуковой сигнализатор для оповещения пользователя, когда данные не попадают в заданный (нормальный) предел измерения. Предусмотрена возможность передачи накопленных данных в ПК через последовательный порт. Прибор питается от встроенного источника питания - батареи типа “Крона” (R12). Предусмотрена возможность питания прибора от стандартного сетевого адаптера напряжением 9...12 В.

Вы **1475**-й посетитель данной статьи.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.
Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@dkk.ru ;
по почте: 101000, Москва, Центр, а/я 525;
по тел.: (095) 208-76-01; факс: (095) 208-70-25
или **заполнив форму** (обязательно указав Ваш e-mail)